

АМНИСТИЯ ЁКИ АФВ ЭТИШ АКТИ АСОСИДА ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИНГАН ШАХСЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ МОСЛАШУВИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Норбутаев Эркин Хўрозович

ИИВ Академияси доценти

Қурбонов Фирдавс Рустам ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7917739>

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 15 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонунининг 25-моддаси (Илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари)ги биноан амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахслар ва жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органларнинг фаолияти ҳақида сўз боради. Жумладан, илгари судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси чора-тадбирлари қуйидагилардан иборат:

биринчидан, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ҳамда шарт-шароитларини аниқлаш, бартараф этиш;

иккинчидан, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича махсус тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;

учинчидан, озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ўтаётган шахсларни ижтимоий реабилитация қилишга ва ижтимоий мослаштиришга тайёрлаш бўйича махсус тадбирларни амалга ошириш;

тўртинчидан, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий **реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш** бўйича чора-тадбирларни ташкил этиш ҳамда амалга ошириш;

бешинчидан, жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини ташкил этаётган ташкилотларни рағбатлантириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш чора тадбирлари олиб борилмоқда.

Юртимизда инсон қадрини энг муҳим омил сифатида қараолётгани Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январидagi “2022

— 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони қабул қилиниши сўзимиз исботи бўлди десак янглишмаган бўламиз. Мавзуйимиз доирасида ушбу фармон қуйидагиларни ўзида акс эттиради. Шу жумладан:

биринчиси, фармоннинг 14-мақсади “Қонун устуворлиги ва конституциявий қонунийликни таъминлаш ҳамда инсон қадрини ушбу жараённинг бош мезони сифатида белгилаш” да Маҳкумлар ва жазони ўтаб бўлган шахсларнинг меҳнат, ижтимоий таъминот ва халқаро эътироф этилган бошқа ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий мослашуви ва жамиятга реинтеграциясига кўмаклашишнинг самарали механизмларини жорий этиш, ушбу йўналишда давлат ва жамият институтларининг биргаликдаги фаолиятини йўлга қўйиш мақсад қилиб олинди;

иккинчиси, Маҳкумлар ва жазони ўтаб бўлган шахсларнинг меҳнат, ижтимоий таъминот ва халқаро эътироф этилган бошқа ҳуқуқларини таъминлаш, уларнинг ижтимоий мослашуви ва жамиятга реинтеграциясига кўмаклашишнинг самарали механизмларини жорий этиш, ушбу йўналишда давлат ва жамият институтларининг биргаликдаги фаолиятини йўлга қўйиш борасида:

1. Озодликдан маҳрум этилган шахсларга жазони ўташ шароитларини халқаро стандартларга мувофиқ такомиллаштириш.
2. Меҳнатга жалб этилган маҳкумларга колониялардаги иш стажини умумий меҳнат стажига қўшиб ҳисоблаш тартибини жорий этиш.
3. Озодликдан маҳрум этиш тарзидаги жазони ўтаб бўлган фуқароларни қўллаб-қувватлаш бўйича «дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети»ни жорий қилиш орқали уларнинг ижтимоий мослашуви механизмларини такомиллаштириш.
4. Маҳкумларнинг тузалиш йўлига ўтганлигини белгиловчи қатъий мезонларни белгилаш тўғрисида лойиҳа ишлаб чиқиш ҳақида қонун лойиҳаси ишлаб чиқиши режалаштирилган.

Бундан ташқари, Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органлар ва ташкилотларнинг фаолияти ёритишда аввало 2022 йил 29 аюндаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-299-сон қарори, биноан кўмак олувчиларга ёрдам пуллари туман

(шаҳар) ҳокимлари раҳбарлигида ташкил этилган **Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш бўйича «дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети»ни бериш масаласини кўриб чиқувчи идоралараро доимий комиссияларнинг** қарорлари асосида берилади

Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш бўйича «дастлабки ижтимоий-моддий ёрдам пакети»ни бериш масаласини кўриб чиқувчи идоралараро доимий комиссиялар қарорларини қабул қилиш ва уларнинг бажарилишини таъминлаш бўлса Туман (шаҳар) ҳокими Идоралараро комиссияга раислик қилади ва Идоралараро комиссия томонидан қабул қилинган қарорларни тасдиқлайди.

Шунингдек, ушбу идоралараро комиссия раиси бўлмаганда ёки унинг топшириғига кўра Идоралараро комиссия йиғилишларига туман (шаҳар) ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари раислик қилади. Шу билан бирга, Ички ишлар органлари пробация хизмати Идоралараро комиссиянинг ишчи органи (кейинги ўринларда — ишчи орган) ҳисобланади.

Ички ишлар органлари пробация хизмати Ишчи орган сифатида қуйидаги ишларни олиб боришади:

биринчидан, идоралараро комиссия йиғилишлари кун тартибига киритиладиган масалаларни тайёрлайди, йиғилиш баённомасини юритади ва расмийлаштиради;

иккинчидан, идоралараро комиссия аъзоларига идоралараро комиссия йиғилиши ўтказиладиган сана ва жой тўғрисида хабар беради;

учинчидан, кўмак олувчиларнинг аризалари билан ишлайди ва уларни кўриб чиқиш учун идоралараро комиссияга тақдим этади.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, Идоралараро комиссия қарорлари унинг йиғилишида иштирок этадиган аъзоларининг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Овозлар тенг бўлганда, раиснинг овози ҳал қилувчи ҳисобланади ҳамда идоралараро комиссиянинг ҳар бир аъзоси қабул қилинаётган қарор юзасидан ўз фикрини ёзма равишда билдиришга ҳақли.

Ушбу комиссия қарорларни тезкор қабул қилиш мақсадида Идоралараро комиссия раиси алоҳида масалалар юзасидан Идоралараро комиссия аъзолари ўртасида сўровнома ўтказиш орқали қарор қабул қилиш

хуқуқига эга. Идоралараро комиссия йиғилишларида (сайёр йиғилишида) баённома юритилади.

Идоралараро комиссия йиғилишларида қабул қилинган қарорлар хулоса билан расмийлаштирилади ва раис томонидан тасдиқланади. Шунингдек, идоралараро комиссия томонидан қабул қилинган қарордан норози бўлган унинг аъзоси тегишли қарор қабул қилинган куннинг ўзида таклиф ёки фикрларини ёзма равишда ишчи органга тақдим этишга ҳақли. Идоралараро комиссия қарорларининг бажарилиши Идоралараро комиссия раиси томонидан назорат қилинади.

Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларга ёрдам пулини бериш тартиби ушбу шахслар жазони ўтаб бўлганидан кейин уч ой муддатда ўз хоҳишига кўра ишчи органга ўзининг тадбиркорлик, меъморчилик ёки хунармандчилик каби йўналишлардаги аниқ лойиҳасини ва ўз аризасини тақдим этади.

Ишчи органга лойиҳа билан биргаликда ёрдам пулини олиш йўналиши, қайси мақсадларда сарфланиши ҳамда лойиҳа натижаси бўйича кутилаётган тахминий даромад ҳақида маълумот ҳам тақдим этибб. Ишчи орган уч иш куни мобайнида аризани Идоралараро комиссияга киритади.

Шундан сўнг, идоралараро комиссия томонидан ўн иш куни мобайнида ариза ўрганиб чиқилади, кўмак олувчилар тақдим этган лойиҳани молиялаштириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги юзасидан хулоса тайёрланади ҳамда ариза тасдиқланади.

Шундан кейин эса, кўмак олувчиларнинг лойиҳасини молиялаштириш мақсадга мувофиқлиги юзасидан хулосани тайёрлаш қуйидаги мезонларга асосланади:

- бошламоқчи бўлган тадбиркорлик, меъморчилик ёки хунармандчилик фаолиятининг натижадорлиги ва даромадли эканлиги;
- маҳалла фуқаролар йиғинининг ижобий тавсияси;
- кам таъминланган ёки ёлғизлиги;
- қарамоғида ногиронлиги бўлган ёки амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахс фарзанди борлиги;
- кўп (4 ва ундан ортиқ) фарзанди борлиги ва моддий кўмакка муҳтожлиги;
- нотурар жойларда истиқомат қилаётганлиги.

Идоралараро комиссия кўмак олувчиларнинг лойиҳасини ушбу мезонларга қатъий риоя этган ҳолда ҳолисона баҳолайди ҳамда комиссия кўмак олувчилар лойиҳасини молиялаштириш мақсадга мувофиқ

эмаслиги юзасидан хулосага келганда, кўмак олувчиларга тақдим этилган лойиҳани такомиллаштириш ёки янги лойиҳа тақдим этиш бўйича тавсиялар беради.

Шундан сўнг, кўмак олувчилар уч ой муддатда Идоралараро комиссиянинг тавсиялари асосида дастлабки тақдим этилган лойиҳани такомиллаштирган ҳолда ёки янги лойиҳани тақдим этиши мумкин.

Идоралараро комиссиянинг кўмак олувчилар тақдим этган лойиҳани молиялаштириш юзасидан киритган хулосаси Идоралараро комиссия раиси томонидан тасдиқлангандан сўнг ишчи орган бир иш куни мобайнида «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизимига тегишли маълумотларни киритади ва хулосани туман (шаҳар) ҳокимликларининг молия бўлимларига юборади ва «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри» ахборот тизимига тегишли маълумотлар киритилгандан сўнг уч иш куни мобайнида мазкур тизим орқали кўмак олувчиларнинг мобил телефон рақамига ёки электрон почта манзилига ёрдам пули ажратилганлиги тўғрисида хабар юборилиб, ёрдам пулини бериш бўйича электрон тўлов қайдномалари тизимда автоматик равишда шакллантирилади ва АТ «Халқ банки» туман (шаҳар) бўлимига (филиалига) юборилади.

Туман (шаҳар) ҳокимликларининг молия бўлимлари уч иш куни мобайнида ёрдам пулини бериш учун тегишли маблағларни АТ «Халқ банки»нинг туман (шаҳар) бўлими (филиали) махсус ҳисобварағига ҳар ойнинг 5-санасига қадар ўтказиб боради ва АТ «Халқ банки» туман (шаҳар) бўлими (филиали) бир ой муддатда:

кўмак олувчиларга ёрдам пулини тўлайди;

ёрдам пули тўланганлиги тўғрисида Идоралараро комиссияга маълумот тақдим этади;

тўланмаган маблағларни тегишлилигига кўра туман (шаҳар) бюджети ёки Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларига қайтаради ҳамда тегишли молия бўлимларига электрон маълумот тақдим этади. АТ «Халқ банки»га Молия вазирлиги билан тузилган шартномага асосан кўмак олувчиларга бериладиган ёрдам пулининг бир фоизи миқдорида банк хизмат ҳақини тўлаб беради.

Ванихоят сўнги босқичда, ишчи орган ёрдам пули берилган вақтдан бошлаб бир йил давомида кўмак олувчилар лойиҳасининг амалга оширилиш ҳолатини (шу жумладан, ёрдам пулининг мақсадли сарфланишини) ҳар чорақда бир марта мониторинг қилади, мониторинг

натижаси бўйича маълумотнома тайёрлайди ҳамда уни Идоралараро комиссияга киритади.

Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий-маиший таъминлаш ва ишга жойлаштириш тизимини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ва вазифалари қуйидагилар:

– озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштиришга масъул тузилмалар фаолиятининг институционал ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, уларнинг вазифа, функция ва ваколатларини аниқ чегаралаш;

– озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштириш, шу жумладан, улар ҳаётининг сифати ва даражасини ошириш;

– озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларнинг психологик ва ижтимоий мослашуви мониторинги тизимини шакллантириш;

– озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштириш ва реабилитация қилиш соҳасидаги ишларни амалга ошириш доирасида давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ижтимоий шерикчиликни ривожлантириш;

– озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни реабилитация қилиш жараёнига хусусий сектор вакиллари кенг жалб этиш орқали уларга тегишли имтиёзлар беришни назарда тутувчи давлат органлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида давлат-хусусий шерикчилик тизимини ривожлантириш;

– озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларнинг психологик, ижтимоий-маиший таъминот ва иш билан таъминлаш фаолиятини тайёрлаш, прогнозлаш ва режалаштириш;

– рецидив ва такрорий жиноятлар сонини камайтиришга қаратилган таъсирчан чоралар кўриш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизимини кучайтириш.

Хулоса ўрнида, Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органлар ва ташкилотларнинг фаолияти ва уни амалга оширишдаги муаммоларини хал этишда қуйидаги ишлар амалга оширилиши лозим:

1) Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органлар ва

ташкilotларнинг фаолияти ва уни амалга оширишга оид қонун ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқишнинг барча босқичида, шу жумладан Вазирлар Маҳкамасига киритиш жараёнида нодавлат нотижорат ташкilotлари иштирокининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш;

2) Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органлар ва ташкilotларнинг фаолияти ва уни амалга оширишдаги муаммолари аниқлашда жамоатчилик назоратини амалга оширувчи органлар ва ташкilotлар, шу жумладан давлат органлари ҳузуридаги жазони ижро этишни назорат қилувчи органлар томонидан мониторингни амалга оширишнинг аниқ механизмларини жорий қилиш ҳамда жамоатчилик назорати тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарликни белгилаш билан боғлиқ ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш;

3) Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органлар ва ташкilotларнинг муҳим сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий дастурлар ишлаб чиқишида иштирок этиши ва уларнинг ижроси устидан мониторинг олиб боришнинг ҳуқуқий механизмларини яратиш;

4) Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органлар ва ташкilotларнинг фаолияти ва уни амалга оширишдаги муаммолари билан шуғулланувчи нодавлат нотижорат ташкilotлари ташкил этилишини қўллаб-қувватлаш;

5) қонун ҳужжатлари ва давлат дастурларида белгиланган чоратадбирларнинг ижросини барча учун очиқ бўлган онлайн кузатиб бориш тизимини жорий қилиш;

6) Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органлар ва ташкilotларнинг фаолияти самарадорлигини баҳолаб бориш, давлат дастурлари ижроси ҳамда давлат органлари фаолияти юзасидан ҳисоботларни тайёрлашда нодавлат нотижорат ташкilotлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини кенг жалб этиш бўйича давлат дастурларини ишлаб чиқиш;

7) жазони ижро этиш муассасалари ҳузуридаги жамоатчилик кенгашлари томонидан жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини

доирасида ўз вазибаларини амалга оширишнинг ўзаро манфаатдор ва амалий механизмларини яратиш;

8) жамоатчилик назорати, давлат бошқаруви ва ижтимоий лойиҳаларни амалга оширишда жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувинида иштироки даражасини ошириш, шунингдек, давлат органларининг очиқлиги ва ошкоралигини янада кенгроқ таъминлаш

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021): 179-182.
2. Янгибаев А.К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. –2019. – С. 16.
3. Киличев Х.Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқиймақомининг ўзига хос хусусиятлари (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –Но. 4/S. – С. 876-884.
4. Киличев Х.М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //Журнал правовых исследований. –2019. –Но. SPECIAL.
5. Янгибаев А.К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. –2015. –Но. 24. –С. 67-71.
6. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. –2022. –С. 764-769.
7. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. –2016. –Т. 30. –Но. 1. –С. 89-92.
8. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –Но. 4/S. –С. 876-884.
9. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –Но. 10 Special Issue. –С. 265-267.

10. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –No. 12. –С. 293-297
11. Киличев Х.М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения //Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. –2019. –С. 127-128.
12. Киличев Х.М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) //Право и жизнь. –2019. –No. 1. –С. 31-35
13. Янгибаев А., Махмудов И. ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –No. 10 Special Issue. –С. 119-122
14. Камалов О.А., Кулдашев Н.А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.
15. Кулдашев Н. А. Органы внутренних дел как субъекты деликтных отношений //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Проиной. – 2021. – С. 111-114.
16. Kuldashev N. Tort liability issues for harm caused by the internal affairs bodies //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 8-14.
17. Кулдашев Н. Improvement of the legal regulation system of tort relations with the participation of internal affairs organs //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 199-208.
18. Кулдашев Н. Деликтных отношений при участии органов внутренних дел //Право и жизнь.–2019. – 2019. – Т. 2. – С. 80-87.
19. Кулдашев Н. Ўзбекистонда жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
20. Норбутаев Э.Х. Проблемы эффективности правовых мер борьбы с преступностью (теория и практика) //Дис.... докт. юрид. наук. – 1991.
21. Охунов З., Қушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
22. Шагивалиев А.К. Места лишения свободы Киргизстана: история и современность'. – Бишкек, 2001.-С.101

24. Qushboqov, S. (2023). Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(2 Part 2), 49-52.
25. Шомансуров А.А. Муқобил жазо // Қонун ҳимоясида. -2002-№1.-В.31.
26. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
27. Шамансуров.А.А. Законо дательное обеспечение уголовно исполнительной системы Республики Узбекистан. –Т.,2000. – С.6
28. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикасида Боланинг фуқаролиги билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 38-43.
29. Юлдашев Д. «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида» ги қонуннинг ўзбекистон фуқаролигини олиш асослари ва шартларини белгиловчи айрим нормалари таҳлили //юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-31.
30. Юлдашев Д. Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.
31. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини йўқотишга доир ишларни юритиш бўйича ҳуқуқий амалиёт натижалари таҳлили //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/9. – С. 1-6.
32. Khayitovich Y. D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.
33. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13.
34. Шодиев А. Жазони ижро этиш тизимида амалга оширилаётган ислохатлар инсон қадрини юксалтиришдаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 12-14.
35. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январидagi “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5841063>. Мурожаат вақти: 13.11.2022й.

36. 2022 йил 29 аюндаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаб бўлган фуқароларнинг ижтимоий мослашувига кўмаклашиш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-299-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6086474>. Мурожаат вақти: 13.11.2022й.

